

EKOLOGIK TASHKILOTLARDA RAQAMLI PRNING QO‘LLANILISHI: YASHIL KELAJAK UCHUN STRATEGIYA

¹Djurayeva Dilnoza, ²Muhsimov Nurullo

¹O‘zJOKU mustaqil tadqiqotchisi O‘rmon xo‘jaligi agentligi mutaxassisi

²q.x.f.f.d., O‘rmon xo‘jaligi ITI (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14002071>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ekologik tashkilotlarda raqamli PRning o‘rni, shuningdek, raqamli PR orqali jamoatchilik bilan munosabat o‘rnatish, auditoriya bilan ijobiy munosabat o‘rnatish, yashil kelajak uchun ishlab chiqilishi lozim bo‘lgan strategik PR vazifalar hamda ulani turli platformalar orqali amalga oshirish instrumentlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli PR, onlayn imij, raqamli kanallar, platformalar, strategiya, PR vazifalar, demografik ko‘rsatkichlar, psixografik belgilar, SEO tahlil, ijtimoiy tarmoqlar, multimedia integratsiyasi, maqsadli auditoriya, monitoring, inqiroz, shaffoflik, elektron pochta.

Abstract. In this article talks about the role of digital PR in environmental organizations, as well as establishing public relations through digital PR, establishing positive relations with the audience, strategic PR tasks that should be developed for a green future, and instruments for implementing them through various platforms.

Key words: digital PR, online image, digital channels, platforms, strategy, PR tasks, demographics, psychographics, SEO analysis, social networks, multimedia integration, target audience, monitoring, crisis, transparency, e-mail.

Ekologik barqarorlik raqamli(digital) jamoatchilik bilan aloqalar(PR) odatda raqamli faoliyat va tashkilotlar yaratadigan zararli atrof-muhit ta'sirini kamaytiradigan muayyan strategiyalarga amal qilish jarayonini anglatadi. Ushbu yondashuv hozirda yetakchi veb-ishlab chiqish va raqamli PR kompaniyalari orasida juda mashhur. Bu raqamli chiqindilarni boshqarish, energiya tejaydigan kodlash yoki yashil xosting xizmatlaridan foydalanish kabi barqaror amaliyotlarni amalga oshirishda samarali yordam beradi.

Ushbu harakatning asosiy maqsadi nafaqat brendning ishonchliligini oshirish va uning onlayn imijini yaxshilash, balki atrof-muhitni yanada sog‘lom va barqaror qilishdir. Raqamli PRning jamiyatda tan olinishdan tashqari, u korxonalariga atrof-muhitga e‘tiborli insonlar bilan bog‘lanishga yordam beradi. Bu shunchaki trend emas. Bularning barchasi samarali brending va atrof-muhitga g‘amxo‘rlik o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, natijada yashash uchun toza sayyora bunyod etishdir.

Raqamli PR-bu ekologik tashkilot onlayn imijining asosi va ijtimoiy dalildir. Raqamli PR deganda onlayn kanallar orqali brendni targ‘ib qilish tushuniladi. U klassik PR amaliyotlarini brend xabardorligini oshirish uchun kontent yaratish va marketing, ijtimoiy media va influencer marketingni o‘z ichiga olgan raqamli yechimlar bilan birlashtiradi. Uning maqsadi auditoriyani jalb qiladigan va o‘zaro aloqalarni ilhomlantiradigan qiziqarli hikoyalarni yaratishdir.

Bugungi kunda zamonaviy bozorning ekologik xavfsizligini hisobga olgan holda, ularning yashil xabarlarini qo‘llab-quvvatlash va uni kengroq auditoriyaga tarqatish uchun raqamli PRdan foydalanadigan ekologik tashkilotlar soni sezilarli darajada oshib bormoqda. Raqamli jamoatchilik bilan aloqalarda to‘g‘ri nuqtalarni topish uchun nafaqat ongni, balki shunga o‘xshash darajadagi odamlar va muassasalar jamiyatini yaratadigan puxta o‘rganilgan kontent, maqsadli xabarlar va vaqtga sezgir o‘zaro ta'sirlarning jamlanmasi talab qilinadi.

Raqamli sohada ishlash atrof-muhitni muhofaza qilish tashkilotining keng qamrovli aloqa rejasining markaziy qismi bo‘lib, uning muvaffaqiyati uchun juda muhim sanaladi. Raqamli kanallar va platformalardan foydalanish aniqroq toifalarni qamrab olish uchun ham foydalidir. Bundan tashqari, ushbu korxonalar iste‘molchilar, tegishli manfaatdor tomonlar va ommaviy axborot vositalari kabi aloqa platformalari bilan haqiqiy suhbatlar ruhida muloqot o‘rnatish va atrof-muhit muammolari bilan ochiq hamkorlik qilish orqali ishonch asosini yaratadilar. Bunday tashkilotlar uchun tez o‘zgaruvchan raqamli muhitda dolzarb bo‘lib qolish uchun raqamli asrda jamoatchilik bilan aloqalar strategiyasining asosiy ko‘nikmalarini tushunish o‘ta muhimdir.

Shundan kelib chiqib, ekologik tashkilotlar yashil kelajak uchun quyidagi strategik vazifalarni amalga oshirishi lozim:

- Raqamli PR orqali barqaror rivojlanishga qiziqqan auditoriya bilan haqiqiy aloqani rivojlantirish;

- Har qanday tashabbusni boshlashdan oldin, tashkilot o‘z aloqalarini boshqaradigan strategik raqamli PR rejasini ishlab chiqishi kerak. Reja maqsadli auditoriyaga samarali murojaat qilish va ularni jalb qilish, aniq va erishish mumkin bo‘lgan maqsadlar atrofida tuzilgan va barqaror brend ko‘rsatmalariga hamroh bo‘ladigan tarzda ishlab chiqilgan bo‘lishi lozim;

- Maqsadli auditoriyani tahlil qilish. Xalq bilan muloqot qilishni boshlashdan oldin, maqsadli auditoriya kimligi aniqlanadi. Yoshi, jinsi va geolokatsiyasi kabi demografik ma'lumotlar va mazkur ekologik PRga qiziqishi mumkin bo‘lgan odamlarning qadriyatlarini, qiziqishlari va turmush tarzi kabi psixografik ma'lumotlar ustida ishlanadi. Ushbu ma'lumotlarning barchasini Internetda, masalan, Googlening auditoriyani tahlil qilish, xatti-harakatlarni kuzatish vositalaridan foydalanib bilib olish mumkin. Demografik ko‘rsatkichlarga insonning yoshi, jinsi, joylashuvi kirsas, psixografik belgilar qiymatlar, qiziqishlar, turmush tarzini o‘z ichiga oladi.

- O‘lchanadigan maqsadlarni belgilash. Keyingi raqamli PR kampaniya uchun oldindan maqsadlarni aniqlab olish jarayoni. Ular brend xabardorligini oshirish, yetakchilarni jalb qilish yoki targ‘ibot tashabbuslarini ilgari surishni o‘z ichiga olishi mumkin, ammo ularning barchasi mukammal bo‘lishi kerak: aniq, o‘lchanadigan, erishish mumkin bo‘lgan, dolzarb va vaqti chegaralangan. Masalan, olti oy ichida sayt trafikini 20% ga oshirish(SEO)ga harakat qilish, turli raqamli aksiyalarni o‘tkazish, audio-video materiallar tayyorlash shular jumlasidandir.

- Barqaror hikoya(raqamli PR matn) yaratish. Brendning barqarorlikka sodiqligi haqida hikoya qilish. Bu hikoya PRning barcha jabhalarida qo‘llab-quvvatlanadigan matn bo‘ladi. Bu faktlar haqida emas: atrof-muhit muammolari va ularni hal qilishdagi tashkilot roli tushuntirilib, o‘z auditoriyasi bilan ijobiy darajasida muloqot qila olinishi lozim. Hikoya haqiqiy bo‘lishiga ishonch hosil qilinishi uchun real voqealar asosida tuziladi. Barqaror hikoyaning asosini brendning barqarorlikka sodiqligi, tomoshabinlar bilan o‘zaro munosabat, haqqoniylik va ishonchni mustahkamlash kriteriyalarini qamrab olishi maqsadga muvofiq.

Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda tashkilot matbuot xizmati yoki Pr jamoasi to‘g‘ri raqamli PR instrumentlari va platformalaridan foydalangan holda, ular auditoriyaning xabardorligini kuchaytirishi, tomoshabinlarni jalb qilishi va tashkilotning ta'sirini samarali kuzatishi mumkin. Bunda ular quyidagi instrumentlarni qo‘llaydi:

- 1) *ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish* - Hootsuite yoki Buffer kabi platformalardan postlarni rejalashtirish va ijtimoiy media aloqalarini tahlil qilishda yordam bersa, tinglash vositalari bo‘lmish Brandwatch atrof-muhit va brend bilan bog‘liq suhbatlarni kuzatish uchun

ko‘maklashadi. Kontent bilan ishlash (grafika va video) da esa jozibali vizual tarkibni yaratish uchun Canva va Adobe Spark dasturlari qo‘l keladi. Ma‘lumot tarqatish: keng tarmoqqa press-revizlar yuborish uchun Roxhill kabi xizmatlar mavjud.

2) *SEO tahlillarini amalga oshirishda* - tarkibni optimallashtirish va mushtariylarning xatti-harakatlarini tushunish uchun Google Analytics va SEMrush platformalariga murojaat qilinadi. Tarkibni boshqarish tizimlari (CMS) da WordPress va Squarespace platformalari boshqarish va nashr etish uchun ishonchli imkoniyatlarni taqdim etadi.

3) *Elektron pochta bilan ishlash usullari* - tashkilot elektron pochtalari va ularning samaradorligini kuzatish uchun Mailchimp yoki Constant Contact kabi vositalari qo‘llaniladi. Unda taktika sifatida segmentatsiya ya‘ni - atrof-muhit muammolari bilan rezonanslashadigan maqsadli elektron pochta xabarlarini yuborish uchun auditoriya qiziqishlariga qarab guruhlanadi.

4) *Jozibali tarkibni ishlab chiqish – PR mutaxassisi* tinglovchilarning yuragi va ongi uchun kurashishi lozim. Birinchidan, ularning asosiy ekologik qo‘rquvlari va muammolari haqida ma‘lumot to‘planadi, so‘ngra dalillarga asoslangan bilimlar bilan qurollantiriladi. Idoraning kontenti haqiqiy va axboriy, lekin ayni paytda qiziqarli bo‘lishi juda muhimdir. Tashkilotning barqarorlikka sodiqligi va uning ekologik foydalari haqida ma‘lumot ilhomlantiruvchi qo‘shimcha bo‘ladi.

5) *Multimedia integratsiyasi* - kontent ta‘sirini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Tomoshabinlar e‘tiborini nafaqat mavzuga qaratadigan, balki murakkab ekologik muammolarni yanada qulayroq yetkazadigan rasmlar, infografika va videolarni qo‘shish matnlarni yanada jozibali qiladi va tinglovchilarga yanada yaxlit va dinamik tajribani taqdim etadi.

6) *Ekologik jamoalar bilan o‘zaro aloqa* o‘rnatish raqamli PR strategiyasidagi yutuqlarni sezilarli darajada oshiradi. Onlayn forumlar va ijtimoiy media guruhlariga qo‘shilish, ekologik kampaniyalarda ishtirok etish, hamjamiyat muammolariga javob beradigan va ular bilan hurmat bilan munosabatda bo‘ladigan kontent yaratish - atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha nufuzli tashkilot belgilaridir.

7) *Monitoring va tahlil*. Raqamli PR va atrof-muhitni muhofaza qilish harakatlarining kesishishini hisobga olgan holda, o‘zaro ta‘sirni kuzatish va materiallarni tahlil qilish bir xil sur‘atda amalga oshirilishi lozim. Monitoring va tahlillar auditoriyaga, atrof-muhit nuqtai nazariga javob berishi uchun xodimga kerak bo‘lgan qimmatli ma‘lumotlar sanaladi.

8) *Raqamli izlarni kuzatish* - bu ekologik tashkilot Internetda qoldirgan har qanday yorliqni o‘lchash uchun atama. Atrof-muhitni muhofaza qilish tashkilotida raqamli iz barqarorlik haqidagi xabarni raqamli makonda tarqatishni hisobga olishi kerak. Masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi o‘zaro aloqalar: yoqtirishlar, repostlar, sharhlar va eslatmalar. Sayt trafigi: noyob tashrif buyuruvchilar, sahifalarni ko‘rish, sarflangan vaqt hamda OAV qamrovi: onlayn maqolalar, yangiliklar maqolalari, blog postlar muntazam ravishda tahlil qilinsa, xabar qanchalik rivojlanganligini bilib olinadi.

9) *inqirozga qarshi samarali boshqaruv* - har bir ekologik tashkilot uchun zaruriy shartdir. O‘zining yaxshi obro‘sini himoya qilish uchun u kamchiliklarni aniqlangandan so‘ng darhol hal qilishi kerak. Ideal holda, tashkilot inqirozga tayyorgarlik ko‘rish va ularga javob berish bo‘yicha keng qamrovli strategiyalarni amalga oshirishi maqsadga muvofiqdir. Har qanday tashkilot atrof-muhitni muhofaza qilish jarchisi sifatida norozilik nishoniga aylanishi harakatlarning nojo‘ya ta‘sirleri yoki vazifani noto‘g‘ri talqin qilish natijasida yuzaga keladi. Bunda PR xodimga tavsifa etiladi:

Potensial qo‘zg‘atuvchilarni aniqlash: qanday ssenariylar tashkilotning jamoat sharmandaligingizga olib kelishi mumkin?

Javob rejasini ishlab chiqish: javob berish vaqtini va buning uchun kim javobgarligini, shuningdek, qanday aloqa usullaridan foydalanish ko‘rsatiladi.

Kuzatilishi mumkin bo‘lgan noroziliklarga tayyor bo‘lish, obro‘ga biroz zarar yetkazgan holda, qarshi tanqidga tayyorgarlik ko‘rish.

Brend obro‘cini saqlab qolish uchun shaffof muloqot qilish - manfaatdor tomonlar bilan adolatli bo‘lish, har qanday xatolarni tan olish va muammolarni hal qilish uchun qilingan qadamlarni tushuntirish.

Kayfiyatni kuzatib borish - jamoatchilik idrokini baholash vositalaridan foydalanish va javoblarni ularga moslashtirish.

10) *huquqiy va axloqiy mulohazalar.* Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida ishlaydigan tashkilotlar uchun raqamli PR rejalarini tuzishda, ular huquqiy va axloqiy nuqtai nazardan vaziyatni aniq hukm qilish va bilish bilan murojaat qilishlariga ishonch hosil qilish, texnologiya va foydalanuvchi o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarga tanqidiy yondashuvni ko‘rib chiqish davr talabidir.

Shaffoflik: har doim atrof-muhit tashabbuslarida ochiq bo‘lish lozim. Yolg‘on gapirish yoki yo‘ldan ozdirish tashkilotning obro‘siga jiddiy zarar yetkazadi va hatto ba’zi huquqiy muammolarga olib keladi.

Ma’lumotlar maxfiyligi: yopiq ma’lumotlarni himoya qilish qonunlariga rioya qilish shart. Intellektual mulk: mualliflik huquqi to‘g‘risidagi qonunlarga binoan hech qachon tarkibni ruxsatsiz takrorlamaslik lozim. Halollik, kerak bo‘lganda kerakli ishonchni ta’minlash orqali ma’lumot almashishni anglatadi;

Ijtimoiy javobgarlik: ekologik mentalitetga mos keladigan tarkib yaratiladi. Raqamli makonda barqarorlikka sodiqlik haqida yolg‘on gapirish radikal noroziliklarni keltirib chiqarishi va nafaqat idoraning imijiga, balki moliyaviy farovonligiga ham zarar yetkazadi.

Muvofiqlik: raqamli PR va atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risidagi doimiy o‘zgaruvchan qonunlardan xabardorlik.

Shuni yodda tutish lozimki, axloqiy raqamli PR tashkilot va manfaatdor tomonlar o‘rtasidagi ishonchni kuchaytiradi. Aldash yoki noaniqlikning har qanday shakli, bunday ishonchni yo‘q qiladi. Bu tashkilotning raqamli aloqa strategiyasining markazida bo‘lishi kerak bo‘lgan omillardan bo‘lib, foydalanuvchilarning ishonchini va raqamli media kontentga egalik huquqini saqlab qolish uchun ishlatiladi.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash mumkinki, yuqori sifatli raqamli PR ekologik tashkilotning yashil tashabbuslar bilan shug‘ullanadigan kengaytirilgan onlayn bozorda brendini atrof-muhit bilan ijobiy munosabatini namoyish etish imkonini beradi. O‘zimizning mahalliy va xalqaro barqaror amaliyotimizni o‘rganib, ekologik toza sektorda yetakchi maqomini namoyish etishda muhim dasturulamal sifatida xizmat qiladi. Ochiq va ishonchli hisobot berish orqali eng sezilarli natijalarga erishish hamda barqaror til, barqarorlik haqidagi hikoyalar va turli raqamli platformalar bilan o‘zaro aloqalardan foydalanish qo‘llanmasini yaratib beradi.

Mazkur mavzu yuzasidan quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Raqamli PR atrof-muhit muammolarini hal qilishda jamoatchilikni jalb qilishni vositasi sifatida tashkilotlarda qo‘llanilishi;

Maqsadli auditoriya bilan ishlashda uning har bir strategik vazifalariga amal qilinishi;

Zamonaviy axborot makonida vizual raqamli kontent yaratilishi, ommada ijobiy taassurot qoldirishi;

Tashkilot va idoralarning inqirozli vaziyatlarida adolatli himoyachi sifatida munozara yuritishi;

Har bir tashkilot PR mutaxassisi uchun oylik, choraklik va yillik chora-tadbirlarni belgilab beruvchi reja sifatida qo‘llanilishi;

Auditoriyaga atrof-muhit haqida bilimlar berishi, uni muhofaza etishga qaratilgan tadbirlarda qatnashish uchun jalb etishi, yashil sayyora uchun harakat qilishga undashi;

Shuningdek, ekologik barqarorlik, yashil kelajak uchun tashkil etilayotgan PR tadbirlar borasida mahalliy va xalqaro hamkorlikni amalga oshiruvchi vosita sifatida qatnashishi maqsadga muvofiq sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.Mirziyoev, Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T:O‘zbekiston, 2021y
2. Qosimova N.S., Hidirov Q., Safarov A., Saidov H., Ortiqova Y., Isomiddinova M., Do‘simbetova N., Abdurahmanova M., Saidova M. Ixtisoslashgan jurnalistika. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019.-B.784.
3. Nishonova G., Shukurova G., Qosimova N., O‘sarov O., O‘rolova D., Alimov B. Zamonaviy media muhitda PR-xizmatlar. – Tashkent: O‘zbekiston, 2019.
4. Oliveira, A. Raqamli marketing rejangizni yaratish bo‘yicha to‘rt bosqichli qo‘llanma. 2017.
5. McDonald, M., Bozor segmentatsiyasi: buni qanday qilish kerak, undan qanday foyda olish, John Wiley & Sons. 2012.
6. Stern, C.W. va Deimler, M.S., Strategiya bo‘yicha Boston maslahat guruhi: Klassik tushunchalar va yangi istiqbollor, John Wiley & Sons. 2006.
7. Chaffey, D. va Ellis-Chadwick, F., 2015. Raqamli marketing strategiyasi, amalga oshirish va amaliyot, 6-nashr. Financial Times / Prentice Hall, Xarlou.
8. Kingsnorth, S. Raqamli marketing strategiyasi: Onlayn marketingga integratsiyalashgan yondashuv, Kogan sahifasi, Biznes va iqtisod, 2016.
9. Chaffey, D. Smith, P.R., Raqamli marketing mukammalligi: Onlayn marketingni rejalashtirish, optimallashtirish va integratsiyalash 5-nashr, Routledge, 2017.ISBN-13: 978-11381917097.
1. Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама : учеб. пособие / под ред. Я.Н. Засурского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С.380.
uz.cultureoeuvre.com
[https:// president.uz](https://president.uz)
<https://ecopr.uz>
<https://digitalpr.com>
<https://digitalizing.com>